

INOVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: O CASO DE UMA SECRETARIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Resumo

O relato de experiência trata de ações inovadoras no atendimento ao público de uma secretaria de graduação da Universidade Federal de Pernambuco. Apesar dos desafios trazidos pela pandemia da COVID-19, o setor em questão conseguiu realizar mudanças significativas com a utilização de ferramentas adotadas pela Universidade e novos fluxos de trabalho que agilizaram os procedimentos. O setor recebeu feedback positivo e ampliou as ações *online* de atendimento e gestão mesmo após o retorno presencial.

Introdução

A pandemia da COVID-19 trouxe múltiplos desafios para a humanidade. Impactos diretos na saúde, políticos, sociais e econômicos em todo o mundo. No Brasil, a realidade não foi diferente. Muitas empresas fecharam as portas, trabalhadores perderam seus empregos e outros tiveram que se adaptar à nova realidade que se apresentara. A adequação para o novo atingiu não só o setor privado, mas também o setor público. Em um momento onde era imprevisível o retorno às atividades presenciais, os órgãos públicos, como as universidades, se adaptaram ao trabalho remoto. Porém, como realizar as atividades que demandavam da presencialidade de forma remota? No caso da secretaria de graduação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de desenvolver novos procedimentos, utilizar-se de novas ferramentas para atendimento, o primeiro grande empasse era o da comunicação online com os discentes e docentes do Departamento. O enfrentamento das dificuldades apresentadas, durante o período remoto de 2020 a 2022, gerou melhorias no atendimento que se mantiveram pós-pandemia.

Resultados

Em 2020, a UFPE firmou termo de cooperação com o Google de forma que possibilitou docentes, técnicos administrativos e estudantes da Universidade o acesso aos recursos que compõem a ferramenta *G-Suite for Education*. Esta ação foi crucial para a adaptação do atendimento da secretaria. O primeiro passo dado foi o estabelecimento de uma lista de contatos de todos os discentes e docentes do Departamento a fim de garantir uma comunicação eficaz. Em seguida, outros meios de comunicação foram disponibilizados como redes sociais e serviço de mensagens instantâneas. As páginas do sítio dos cursos

eram constantemente atualizadas com informações relevantes para todos os interessados. Com o tempo, devido à grande quantidade de links, foi criada uma conta em uma plataforma de *social-linking* para melhorar a experiência do usuário. O aplicativo para a criação de formulários do Google foi extensamente utilizado para a coleta de demanda. A secretaria da graduação produziu cinco formulários para atendimento aos discentes: Formulário Geral, de Dispensa de Componente Curricular, de Atividades Complementares, de Coleção de Grau em Separado e de Pedido de Disciplina em Outros Cursos. O Formulário Geral foi o mais utilizado com 741 pedidos no período de 2020 a 2022, sendo o comprovante de matrícula o documento mais requisitado.

Documentos requisitados no Formulário Geral 2020-2022

Fonte própria (2022)

O setor estabeleceu novos fluxos de trabalho a fim de melhorar a comunicação entre a secretaria e a coordenação. Os formulários geraram planilhas que foram utilizadas para o controle das atividades e também auxiliar o trabalho do coordenador do curso na análise da documentação enviada pelos discentes. No caso de dispensa de componente, no atendimento presencial a secretaria atuava como intermediária, mas, com o formulário, as respostas discentes eram disponibilizadas diretamente ao coordenador, agilizando o procedimento.

Planilha de Dispensa de Componente Curricular utilizada pelo Coordenador do Curso

Dispensa de Componente Curricular (respostas) ☆ 📄 🔍

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Extensões Ajuda A última edição foi há alguns segundos

	A	B	C	D	E
1	Carimbo de data/hora	OBSERVAÇÃO DO COORDENADOR	OBSERVAÇÃO DA SECRETARIA	STATUS	Endereço d
31	19/07/2022 14:43:36	Com relação a este requerimento, defiro todas as solicitações e observo que o requerente aprovará um total de 270h de disciplinas FL10 - INTRODUÇÃO A FILOSOFIA 1 (60h); Exativa Livre (30h); FL211 - HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA 1 (60h); FL212 - HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA 2 (60h); FL213 - HISTORIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 1 (60h)	Aberto processo nº 23076.077499/2022-72 (PEDIDO 1). Despacho final: Dispensa das disciplinas: FL211 - HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA 1 + FL212 - HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA 2 + FL213 - HISTORIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 1 + FL252 - INICIAÇÃO A PESQUISA FILOSOFICA + FL010 - INTRODUÇÃO A FILOSOFIA 1 + CARGA HORÁRIA ELETIVA LIVRE - 30 - - DISPENSADO	CONCLUÍDO	evanderimonteiro
32	19/07/2022 15:13:19	Com relação a este requerimento, defiro todas as solicitações e observo que a requerente aprovará um total de 300h de disciplinas FL519- Teoria do Conhecimento (60h); FL518- Filosofia Social e Política (60h); FL214- História da Filosofia Medieval 2 (60h); FL215- História da Filosofia Moderna 1 (60h); FL216- História da Filosofia Moderna 2 (60h)	Aberto processo nº 23076.079659/2022-97 (PEDIDO 2) (PEDIDO 3) (PEDIDO 4) (PEDIDO 5) Despacho final: A dispensa foi inatendida com sucesso para o(s) componente(s): FL519 - TEORIA DO CONHECIMENTO FL518 - FILOSOFIA SOCIAL E POLITICA FL214 - HISTORIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 2	CONCLUÍDO	evanderimonteiro
33	19/07/2022 15:33:53	Defiro as solicitações para as disciplinas elencadas: FL521- Pensamento Filosófico Brasileiro (60h); FL269- Filosofia da Cultura (60h); Planilha 1 hora (70h); Planilha 1 hora (70h); Planilha 1 hora (70h);	A dispensa foi inatendida com sucesso para o(s) componente(s): FL519 - TEORIA DO CONHECIMENTO FL518 - FILOSOFIA SOCIAL E POLITICA FL214 - HISTORIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 2	CONCLUÍDO	evanderimonteiro

Fonte própria (2022)

Durante este período, foram produzidos vídeos com foco nos discentes ingressante a fim gerar um sentimento de pertencimento e acolhimento. Nos vídeos, os docentes participaram com mensagens motivacionais. Para as aulas remotas, os docentes geravam *links* de aula e a secretaria os divulgavam entre os discentes através de todos os meios de comunicação disponíveis de forma organizada e de fácil acesso.

Considerações Finais

Apesar de tantas barreiras, a inovação no serviço público trouxe fluxos e procedimentos que ganharam força e permitiram que novos surgissem. Com o *feedback* positivo dos discentes, mesmo com a retomada presencial das atividades em 2022, a secretaria de graduação continuou com os atendimentos remotos (preferência discente), utilizou as ferramentas para ouvir mais a demanda estudantil além utilizar-se de plataforma nova de gestão *online* como o *Trello*.